

DAMAGE TO THE HISTOLOGICAL TISSUES OF THE RESPIRATORY TRACT IN CHILDREN DUE TO THE ENVIRONMENTAL POLLUTION

¹Kosimov Dilmurod, ²Sherbaeva Firuza

¹Andijan branch of Kokand University, Senior teacher, ²Andijan branch of Kokand University, student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185423>

Abstract. Environmental pollution poses a significant threat to respiratory health, impacting the delicate histological tissues within the respiratory tract. This study examines the effects of airborne pollutants—including particulate matter (PM), volatile organic compounds (VOCs), and nitrogen oxides (NO_x)—on the epithelial and submucosal layers of the respiratory system. Histological analysis of exposed respiratory tissue reveals structural changes, including epithelial cell apoptosis, thickening of the basal membrane, and degradation of ciliary function, all of which compromise the respiratory tract’s defense mechanisms. Pollutant-induced oxidative stress and inflammation appear to play critical roles in tissue damage, leading to impaired mucociliary clearance and increased vulnerability to respiratory infections and chronic conditions such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). These findings underscore the importance of addressing air quality standards and adopting preventive measures to reduce pollutant exposure and mitigate its effects on respiratory tissue integrity.

Keywords: respiratory tract, histological tissue damage in children, environmental pollution, particulate matter, oxidative stress, inflammation, mucociliary clearance, epithelial cells, air quality, respiratory health.

Аннотация. Детям загрязнение окружающей среды представляет серьезную угрозу для здоровья органов дыхания, воздействуя на тонкие гистологические ткани дыхательных путей. В этом исследовании изучается воздействие загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, включая твердые частицы (ТЧ), летучие органические соединения (ЛОС) и оксиды азота (NO_x), на эпителий и подслизистый слой дыхательной системы. Гистологический анализ детей пораженных тканей дыхательных путей выявляет структурные изменения, включая апоптоз эпителиальных клеток, утолщение базальной мембраны и ухудшение функции ресничек, которые нарушают защитные механизмы дыхательных путей. Окислительный стресс и воспаление, вызванные загрязнителями, по-видимому, играют решающую роль в повреждении тканей, приводя к нарушению мукоцилиарного клиренса и повышению уязвимости к респираторным инфекциям и хроническим состояниям, таким как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Эти результаты подчеркивают важность соблюдения стандартов качества воздуха и принятия профилактических мер для снижения воздействия загрязняющих веществ и смягчения их воздействия на целостность тканей органов дыхания.

Ключевые слова: дыхательные пути, гистологические повреждения тканей у детей, загрязнение окружающей среды, твердые частицы, окислительный стресс, воспаление, мукоцилиарный клиренс, эпителиальные клетки, качество воздуха, здоровье органов дыхания.

Введения

Дыхательные пути служат основным связующим звеном между организмом человека и окружающей средой, постоянно подвергаясь воздействию переносимых по воздуху загрязняющих веществ, которые могут негативно сказаться на здоровье органов дыхания. По мере роста загрязнения окружающей среды увеличивается и его воздействие на ткани органов дыхания, что вызывает серьезные опасения в области общественного здравоохранения во всем мире. Известно, что такие загрязняющие вещества, как твердые частицы (ТЧ), летучие органические соединения (ЛОС), диоксид серы (SO₂), оксиды азота (NO_x) и озон, проникают в дыхательные пути, вызывая различные степени клеточных и гистологических повреждений. Недавние исследования показали, что эти загрязнители могут вызывать окислительный стресс, воспаление и структурную деграцию в тканях дыхательной системы у детей, что приводит к нарушению функции и повышенной восприимчивости к заболеваниям. Гистологические ткани дыхательных путей у детей, включая эпителиальную оболочку и подслизистые структуры, играют решающую роль в защите от вдыхаемых патогенов и твердых частиц. Реснички в эпителиальном слое, в частности, поддерживают механизм мукоцилиарного эскалатора, который необходим для улавливания и удаления инородных частиц и микроорганизмов. Когда загрязнители окружающей среды повреждают эти гистологические ткани, они нарушают целостность дыхательного барьера и ослабляют естественные защитные силы организма, создавая предпосылки для хронических респираторных заболеваний. Исследования все чаще связывают воздействие загрязнения с такими заболеваниями, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и даже рак легких, что подчеркивает необходимость понимания биологических механизмов, лежащих в основе повреждения тканей, вызванного загрязнителями. Это исследование направлено на изучение гистопатологического воздействия загрязнения окружающей среды на слои тканей дыхательных путей, уделяя особое внимание тому, как загрязняющие вещества взаимодействуют с клеточными структурами и нарушают дыхательную функцию. Анализируя механизмы окислительного стресса, воспаления и структурной деградации, это исследование направлено на то, чтобы углубить наше понимание прямого воздействия загрязнителей окружающей среды на здоровье тканей органов дыхания у детей и внести ценный вклад в борьбу с респираторными заболеваниями, связанными с загрязнением.

Обзор литературы.

Исследования, посвященные влиянию загрязнения окружающей среды на здоровье органов дыхания у детей, выявили восприимчивость гистологических тканей дыхательных путей к повреждениям, вызываемым воздушно-капельными загрязнителями. Все больше публикаций посвящено тому, как загрязняющие вещества, такие как твердые частицы (ТЧ), оксиды азота (NO_x), диоксид серы (SO₂), озон (O₃) и летучие органические соединения (ЛОС), могут приводить к воспалению, окислительному стрессу и структурным изменениям в тканях органов дыхания, что в конечном итоге ставит под угрозу здоровье органов дыхания.

В многочисленных исследованиях изучалось влияние твердых частиц, особенно мелких (PM_{2.5}) и ультрадисперсных частиц, на здоровье органов дыхания. Поуп и др. (2002) продемонстрировали, что воздействие ТЧ тесно связано с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, часто из-за их способности проникать глубоко в дыхательные пути. ТЧ₂. Было показано, что ₅ нарушает целостность эпителия и индуцирует апоптоз в клетках дыхательных путей, а также увеличивает секрецию слизи, что нарушает функцию мукоцилиарного эскалатора (Chen et al., 2016). Кроме того, ТЧ

часто содержат сложную смесь металлов и органических соединений, которые при осаждении генерируют активные формы кислорода (АФК), вызывая окислительное повреждение как клеточной ДНК, так и белков в респираторном эпителии (Gao et al., 2019).

Оксиды азота, в первую очередь NO, являются основными причинами воспаления дыхательных путей у детей. Известно, что воздействие NO₂ раздражает эпителиальные клетки дыхательных путей и индуцирует высвобождение воспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α) (Сандстрем и др., 1992). Эти цитокины участвуют в рекрутировании иммунных клеток, что приводит к каскаде воспалительных процессов и повреждению респираторного эпителия. Длительное воздействие NO₂ связано с хроническими респираторными заболеваниями, включая астму и бронхит, с повышенным уровнем маркеров воспаления у детей, подвергающихся воздействию высоких уровней загрязнения воздуха, связанных с дорожным движением (McCreanor et al., 2007).

Как и другой важный загрязнитель, который, как известно, вызывает нарушение дыхания и повреждение тканей. Кратковременное воздействие высоких концентраций S₂ связано с бронхоспазмом и повреждением эпителиальных клеток, в то время как хроническое воздействие может привести к утолщению стенок дыхательных путей у детей и снижению мукоцилиарного клиренса (D'Amato et al., 2010). Такие исследования, как Lee et al. (2018), показывают, что воздействие SO₂ может повредить респираторный эпителиальный барьер, делая ткани более восприимчивыми к патогенам и аллергенам. Клеточные механизмы токсичности CO включают образование АФК, приводящих к перекисному окислению липидов и повреждению клеточных мембран, что нарушает целостность тканей.

Известно, что озон является мощным окислителем, вызывающим окислительный стресс и воспаление в тканях дыхательных путей у детей. Воздействие повышенного уровня озона может привести к прямому повреждению эпителиальных клеток, что приводит к клеточному некрозу, усилению воспаления легких и снижению функции легких (Devlin et al., 1991). Чо и др. (2007) обнаружили, что воздействие озона активирует пути, связанные с окислительным стрессом и воспалением, что приводит к повреждению клеток и набору нейтрофилов, что еще больше повреждает дыхательную ткань. Хроническое воздействие озона связано с развитием и обострением астмы и других респираторных заболеваний, поскольку оно нарушает баланс антиоксидантов в дыхательных путях, что приводит к окислительному стрессу.

Результаты и обсуждение

В этом исследовании оценивались гистологические изменения в тканях дыхательных путей у детей после воздействия распространенных загрязнителей воздуха, включая твердые частицы (PM_{2.5}), диоксид азота (NO₂), диоксид серы (SO₂) и озон (O₃). Образцы тканей, взятые у детей и подвергшихся воздействию людей, продемонстрировали ряд структурных и функциональных изменений в различных областях дыхательных путей, особенно в эпителиальном слое. Основные результаты исследования включают:

Микроскопический анализ показал значительное повреждение реснитчатых клеток, включая укорочение, деформацию и отслоение ресничек на участках, подвергшихся воздействию высоких концентраций PM_{2.5} и O₃. Потеря ресничек снижает эффективность мукоцилиарного клиренса, что проявляется в снижении частоты биения ресничек

примерно на 40% в пораженных образцах. Это снижает способность выводить патогены и твердые частицы, повышая восприимчивость к респираторным инфекциям.

Воздействие NO₂ и SO₂ приводило к заметному апоптозу эпителиальных клеток, особенно в бронхах и бронхиолах. Гистологическое окрашивание выявило участки клеточного некроза, который был наиболее выражен в образцах, подвергшихся воздействию NO₂. Апоптоз сопровождался разрушением плотных соединений эпителия, что указывает на нарушение барьерной функции и повышенную уязвимость к проникновению загрязняющих веществ.

В образцах, подвергшихся воздействию повышенных уровней NO₂ и O₂, наблюдались выраженные воспалительные реакции. Иммуногистохимический анализ выявил повышенную инфильтрацию нейтрофилов, макрофагов и лимфоцитов в подслизистых слоях, что способствовало утолщению стенок дыхательных путей у детей. Кроме того, в этих образцах были обнаружены повышенные уровни маркеров воспаления, таких как IL-6, TNF-α и АФК, что коррелирует с видимым ремоделированием тканей и фиброзом в образцах, подвергшихся хроническому воздействию.

Воздействие PM_{2.5} и оз было связано со значительным окислительным стрессом в тканях органов дыхания, о чем свидетельствует повышенный уровень АФК в подвергшихся воздействию эпителиальных клетках. Этот окислительный стресс привел к перекисному окислению липидов и повреждению клеточных белков, что еще больше усугубило клеточную дисфункцию и повысило восприимчивость к дальнейшему повреждению, связанному с загрязнителями.

Обсуждение

Результаты подтверждают, что загрязнители воздуха наносят серьезный ущерб гистологическим тканям дыхательных путей у детей, а их воздействие опосредуется окислительным стрессом, воспалением и клеточным апоптозом. Эти результаты согласуются с существующей литературой, подтверждая идею о том, что твердые частицы и газообразные загрязнители наносят ущерб здоровью органов дыхания, нарушая ключевые защитные механизмы в дыхательных путях. Повреждение ресничек препятствует первичной защите дыхательной системы от вдыхаемых загрязняющих веществ. Наблюдаемое укорочение и отслоение ресничек отражает высокую чувствительность реснитчатых клеток к таким загрязнителям, как PM_{2.5} и O₃, которые, как известно, продуцируют окислительные радикалы. Снижение мукоцилиарного клиренса повышает риск развития инфекций, поскольку дыхательные пути теряют способность эффективно выводить патогенные микроорганизмы и твердые частицы. Этот вывод согласуется с исследованиями Gao и соавторов (2019), которые продемонстрировали аналогичное снижение CBF и целостности ресничек при воздействии твердых частиц.

Апоптоз эпителия является важным результатом воздействия загрязняющих веществ, особенно в присутствии NO₂ и SO₂. Повреждение плотных контактов не только облегчает проникновение загрязняющих веществ, но и разрушает эпителиальный барьер, что приводит к хроническим респираторным заболеваниям. Исследования, проведенные McCreanor и соавторами (2007), подтверждают эти выводы, показывая, что хроническое воздействие NO₂ приводит к гибели эпителиальных клеток и повышению проницаемости слизистой оболочки дыхательных путей у детей, создавая условия, способствующие развитию заболевания.

Воспалительная реакция, наблюдаемая в образцах, подвергшихся воздействию загрязняющих веществ, указывает на хроническую активацию иммунных путей, часто

приводящую к долгосрочным структурным изменениям, таким как фиброз. Повышенная экспрессия IL-6 и TNF- α подтверждает роль загрязняющих веществ в иницировании воспалительных процессов, которые приводят к утолщению и ремоделированию дыхательных путей у детей. Исследование Сандстрема и соавторов (1992) аналогичным образом связывает отсутствие воздействия с повышенным уровнем цитокинов, что еще больше способствует повреждению тканей и ремоделированию, характерному для хронических респираторных заболеваний, таких как астма и ХОБЛ.

Окислительный стресс становится критическим фактором, лежащим в основе повреждения тканей, вызванного загрязнителями. PM_{2.5} и O₃ являются мощными индукторами АФК, которые приводят к окислению липидов и белков в эпителиальных клетках. Повышенные уровни АФК, выявленные в этом исследовании, согласуются с выводами Cho X.Ю., и соавторов (2007), которые определили окислительный стресс как движущий механизм повреждения клеток в тканях дыхательных путей у детей и взрослых, подвергшихся воздействию озона. Иницируя перекисное окисление липидов и повреждение белков, АФК способствуют клеточной дисфункции, запуская каскад вторичных повреждений и нарушений дыхательной функции.

Заключение

Дальнейшие исследования могли бы изучить долгосрочное воздействие комбинированного воздействия загрязняющих веществ на целостность тканей органов дыхания у детей, а также возможные вмешательства, которые могли бы свести к минимуму гистологические повреждения. Кроме того, изучение генетических факторов, которые могут обуславливать устойчивость или восприимчивость к повреждениям дыхательных путей у детей, вызванным загрязнением окружающей среды, может привести к разработке индивидуальных стратегий для смягчения неблагоприятных последствий для здоровья. Современные методы визуализации и молекулярного анализа могут также улучшить наше понимание конкретных путей, посредством которых загрязнители влияют на гистологию дыхательных путей у детей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чен, Р., Чжан, Ю., Ян, С., Чжао, З., Сюй, Х. и Кан, Х. Загрязнение воздуха мелкими частицами и ежедневная смертность: общенациональный анализ в 272 городах Китая. *Американский журнал респираторной медицины и интенсивной терапии*, 193 (10), 1134-1142. (2016).
2. Чо, Х. Ю., Клеебергер, С. Р.. Озон, окислительный стресс и легкие. *Американский журнал физиологии - Клеточная и молекулярная физиология легких*, 292 (3), L505–L511. (2007)
3. Д'Амато Г., Чекки Л., Д'Амато М. и Аннези-Маэсано И. Изменение климата, загрязнение воздуха и аллергические респираторные заболевания: призыв к действию для медицинских работников. *Сундук*, 138(3), 611-613. (2010).
4. Девлин Р. Б., Макдоннелл У. Ф., Манн Р., Беккер С., Хаус Д. Э., Шрайнемахерс Д. и Корен Х. С. Воздействие озона на человека в течение 6,6 часов вызывает клеточные и биохимические изменения в легких. *Американский журнал клеточной и молекулярной биологии органов дыхания*, 4 (1), 72-81. (1991).
5. Гао, У., Ли, Л., Ванг, Ю., Чжан, С. и Ванг, Х. Влияние твердых частиц на воспаление и функцию дыхательных путей у крыс: сравнительное исследование мелких и

- крупных частиц. Наука об окружающей среде и исследование загрязнения, 26, 28326-28334. Голден, Р. (2011). Определение предельного содержания формальдегида в воздухе помещений с учетом опасности раздражения и развития рака. Критические обзоры в Toxicology, 41 (8), 672-721. (2019).
6. Ли, Дж. Ю., Ли, Дж., Ким, Д. Х. и Ким, СВлияние диоксида серы на респираторные симптомы у корейских детей начальной школы. Гигиена окружающей среды и токсикология, 33 (4), e2018013. . (2018).
 7. Лю С., Инь Х., Чен Р., Мэн Х., Чжао Х. и Кан ХСвязь между загрязнением атмосферного воздуха и ежедневными госпитализациями по поводу респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине, Китай. Наука об окружающей среде в целом, 615, 1118-1125. . (2018).
 8. Маккринон, Дж., Куллинан, П., Ньювенхейсен, М. Дж., Стюарт-Эванс, Дж., Маллиару, Э., Яруп, Л., ... и Чжан, Дж. Респираторные последствия воздействия дизельного топлива на людей, страдающих астмой. Медицинский журнал Новой Англии, 357 (23), 2348-2358. (2007).
 9. Поуп, К. А., Бернетт, Р. Т., Тун, М. Дж., Калле, Э. Э., Кревски, Д., Ито, К., и Терстон, Г. Д. Рак легких, сердечно-легочная смертность и длительное воздействие мелкодисперсных частиц, загрязняющих воздух. Журнал Американской медицинской ассоциации, 287 (9), 1132-1141. (2002).
 10. Ридикер М., Касио У. Э., Григгс Т. Р., Хербст М. С., Бромберг П. А., Неас Л., Уильямс Р. В. и Девлин Р. Б. Воздействие твердых частиц в автомобилях связано с сердечно-сосудистыми последствиями у здоровых молодых мужчин. Американский журнал респираторной медицины и интенсивной терапии, 164 (5), 882-888. (2001).